

Jurnal muqova jil

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-01.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757. 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIONS OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN

Samarkand State Architecture and Construction University,
Samarkand, Uzbekistan.

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal)
2026, VOLUME-04, ISSUE-01.

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
(научно-технический журнал) 2026, ТОМ 4, ВЫПУСК 1.

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI
(ILMIY TEXNIK JURNALI), 2026, 4-JILD, 1-SON,

ISSN: 2091-5004, e-ISSN:2901-7845

<https://portal.issn.org/resource/ISSN/2091-5004>

Samarkand, 2026

MINTAQADA MINORALAR TIKLASHNING O‘ZIGA XOS MAKTABINI SHAKLLANISHI

Saburov Kaxramon Uktamovich¹,

¹Mustaqil tadqiqotchi, Abu Rayhon nomidagi Urganch davlat universiteti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazmda, Ko‘hna Urganch va Xivada shaharlarida tiklangan minoralarining tarixi va individuallik xususiyatlarini aniqlash bo‘yicha olib borilgan tadqiqot natijalari asosidagi juda qiziqarli ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: me‘moriy obida, minora, poydevor, zamin, ekologik va texnogen ta‘sir, umrboqiylik, qurilma, er osti suvlari, badiiy kompozitsiya.

Annotation: This article presents highly interesting information based on the results of research conducted to identify the historical background and distinctive individual features of the restored city minarets in Khorezm, Konye-Urgench, and Khiva.

Key words: architectural monument, tower, foundation, ground, ecological and man-made impact, longevity, device, groundwater, artistic composition, minaret, basement, lantern, construction material, spiral, mezzanine, lantern, staircase, earthquake resistant.

Qadimiy Xorazm yurti sivilizatsiya beshigi, ilm-fan, san‘at va madaniyat o‘chog‘i, juda yuksak darajadagi qurilish va me‘morchilik rivojlangan o‘lkadir. Gerodot qadimgi Misrni “Nil hadyasi”, deb hisoblagan bo‘lsa, Istaxriyning “Xorazm Jayxunning butun foydasini olabilgan mamlakatdir”,-degan so‘zlari olam-olam ma‘no kasb etadi. Bu o‘lkada ilk dehqonchilik, chorvachilik, hunarmandchilik bilan birgalikda - qurilish va me‘morchilikka, ilm-fanga bir so‘z bilan aytganda jahon sivilizatsiyasiga asos solingan.

Darhaqiqat, Qizilqum va Qoraqum oralig‘ida, Amudaryo va Sirdaryo sohillarida, Orol dengizi bo‘ylarida, Ustyurt dashtlarida o‘zida qanchadan-qancha sir-sinoatlarni yashirib yotgan minglagan mungli tarixiy obidalar, o‘tmish ajdodlarimiz izlari, ayniqsa insoniyat hayotidagi birinchi yozma kitob - diniy va dunyoviy bilimlar xazinasini “Avesto”ning shu zaminda yaratilgani yurtimiz tarixi hamda taraqqiyotining naqadar qadimiyligi va boyligidan darak berib turibdi¹.

Mustaqilligimiz sharofati tufayli ana shunday qadimiy boy tariximizni o‘rganish va tiklash bo‘yicha beqiyos katta ishlar qilinayotgani quvonarlidir. Darhaqiqat,

serquyosh O‘zbekiston jahon sivilizatsiyasining qadimiy beshiklaridan biri, deb e‘tirof etilgan. SHuningdek, bizning diyorumiz qadimiy qurilish va me‘morchilikning ham ilk vatanidir.

Xorazmda, Ko‘hna Urganch va Xivada shahar bo‘shlig‘i tiklanib mo‘g‘ul istilosi arafasida gurkirab rivojlandi. Yozma manbalar xam arxeologik qazishmalar ham bundan dalolat beradi. Bu erda yangi me‘moriy inshootlar qad ko‘targan, yangi masjid, minora va madrasalar qurilgan, karvonsaroylar barpo etilgan, qal‘a devorining buzilgan qismi tiklanib mustahkamlangan.

Har bir qal‘ada qurilish va me‘morchilikning o‘ziga xos sir - sinoatlari yashiringani tabiiy. Ilm fan, adabiyotga doir kashfiyot va ijod maxsullari kitoblar orqali avloddan avlodga o‘tib kelgan. Qurilish va me‘morchilik soxasidagi yutuqlar esa ustozdan shogird o‘rganib, shular orqali avloddan - avlodga o‘tib, tobora takomillashib, ko‘rkamlashib kelgan. SHuning uchun ham bu sohani tarixiy taraqqiyot bilan bog‘liq holda o‘rganamiz.

Ibtidoiy davrda odamlar o‘ngirlarda, g‘orlarda, chaylalarda yashagani bizga ma‘lum.

¹ Исмаилов С. Нурли Ўзбекистон. 01.07.2017 й.

Demak, urug'chilik, qabilachilik, ayniqsa quldorlik davriga kelib, jamiyatning ijtimoiy – sinfiy talabiga munosib uy – joylar va jamoat binolari – saroylar, qasrlar qurila boshlagan. Binolarning mustahkam, mahobatli va ko'rkam bo'lishiga talab tobora ortib borgan. Hozirgi eng zamonaviy qurilish va me'morchilikning nazariy va amaliy poydevori shu davrda quyilgan. Qaysi davrda bo'lmasin xalq qurilish va me'morchilik inshootlarining asosiy ijodkori va bunyodkori bo'lib kelgan. Jamiyat rivojlanishi bilan me'moriy inshootlar va komplekslarining turi va ko'rinishi, hatto qal'alar, shaxarlarning kiyofasi o'zgara borgan. Xar bir xalqning o'z an'analari, turmush sharoiti, madaniyati, sanati hamda istiqomat qiladigan hududidagi tabiiy sharoit va mavjud qurilish materiallariga qarab me'moriy ko'rinishda qal'alar qiyofasida o'ziga xos shakl va turlar paydo bo'lgan. SHuningdek, har bir yurtning o'ziga xos qurilish va me'morchilik uslublari, tartib-qoidalari shakllangan.

Biz yuqoridagi ma'lumotlar orqali qadimgi ajdodlarimizning aqliy salohiyati, qobiliyati, ist'edodi, bilimi, ilimi, madaniyati, san'ati hozirgi tarix fani qo'llanmalarida ko'rsatilganiga nisbatan beqiyos darajada yuksak bo'lganligini, ular boshqa sohalardagi kabi qurilish va me'morchilik sohasida ham jahon sivilizatsiyasining ilk asoschilari bo'lganlar.

Xalqimiz aql zakovati va bunyodkorligi timsoli, qurilish va me'morchilik an'analarning abadiyligini o'zida mujassam etgan - Afrosiyob, Dalvarzintepa, Sopollitepa, Varaxsha, Qo'yqirilganqal'a, Aqchaxonqal'a, Tuproqqal'a, Ayoqqal'a, Bozorqal'a, Qirqqiz, Guldursinqal'a, Kofirqal'a kabi minglagan tarixiy qal'alarning bo'lganligi hamda ularda "mayoq-minoralar" qoldiqlarining hozirgacha saqlanib turgani buning yorqin isbotidir. Bu qal'alar qadimiy boy tariximiz, bu dunyoga kelib ketgan qanchadan qancha saltanatlar yurtimizning, xalqimizning beqiyos o'tmishidan, ota-bobolarimizning aqlu-zakovati va iste'dodidan, ma'naviy

mulkimizning buyuk iqtidori va qudratidan dalolatdir.

SHuni ta'kidlab o'tish zarurki, ayrim tadqiqotchilar ta'rificha «butun O'rta Osiyodagi kabi, Xorazmda ham VII-XII asrlarda shaharlar yangilarini qurish hisobiga emas, balki, asosan eskilarini tiklash hisobiga rivojlandi. XI-XII asrlarda voha sarhadlarida qal'alar jadal qurilganligi, yangi shaharlar bunyod qilinganligi arxeologik jihatdan qayd etilgan. Biroq yangi shaharlar maydoni katta bo'lmagan».

SHunday bo'lsada, arxeologlarning so'nggi qazishmalaridan ma'lum bo'lishicha, bu qal'alar atrofida kamida 1 - 1,5 kilometr kenglikda ancha zich hovli-joylar qurilgan, ular alebastr va sirli koshin bilan bezatilgan. Bu erda katta-katta karvonsaroylar va boshqa inshootlar barpo etilgani ham Xorazmshoxlar davrida shaharlar rivojlanganidan dalolat beradi. Oltin O'rda xonligi davrida yangi qal'alar, karvonsaroylar va shahar atrofidagi turar joylar ancha jadallik bilan qurilgan.

Biroq xorazmshoxpar davrida ko'p shaharlar O'rta Osiyoda tipik bo'lgan o'rta asr shaharlari qiyofasiga kiradi. Xorazmning o'sha davrdagi poytaxti Urganch yoki tarixiy manbalarda yozilganidek Gurganj bunga misol bo'la oladi. Urganch xarobalari va bu xarobalar orasida qad ko'targan pishgan g'ishtdan qurilib, koshin bilan mohirona ziynatlangan ajoyib hashamatli, hozirgacha saqdanib kelgan yodgorliklar ko'p vaqtlargacha sayyoh va tadqiqotchilar diqqatini o'ziga jalb qilib kelgan. Urganch shahrining xarobalari taxminan 400 gektar maydonni egallaydi. SHahar hozirgi Ko'hna Urganch bilan Amudaryoning qadimgi o'zani daryolik o'rtasida gullab-yashnayotgan dehqon dalalari qurshovida joylashgan.

Qadimgi Xorazm shaharlari tarixiga oid o'rta asrlar yozma manbalarini arab tilida yozgan tarixchi va geograf asarlari jumlasiga Ibn Rustaning «Kitob al-aluq an-nafisa» Al-YA'qubiyning («Kitob al-buldon» ("Mamlakatlar haqida kitob")), Abubakr al-Balazuriyning "Kitob futuh al-buldon"

(Mamlakatlarning zabt etilishi haqida kitob), Ibn Xordabexning “Kitob masalik ul-mamolik” (“Yo‘llar va mamlakatlar haqida kitob”), Tabariyning “Tarix ar-rusul va-l-muluk” (“Payg‘ambarlar, podsholar tarixi”), Ibn Fadlanning “Risola”, Abu Rayxon Beruniyning “Osor ul-boqiya al-qurun holiya” (“Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”) va “Geodeziya” asari. Al-Istaxriyning “Kitob masalik ul-mamolik” (“Mamlakatlarga boriladigan yo‘llar haqida kitob”), Al-Mukaddasiy (Makdisiy)ning “Ahsan-at-taqosim fi ma‘rifat al-akolim” (“Iklimlarni o‘rganish uchun eng yaxshi qo‘llanma”), Ibn Havkalning “Kitob ul-masolik va-l-mamalik” (“Yo‘llar va mamlakatlar haqida kitob”), asarlari kiradiki, bu asarlar Xorazm savdo markazlari haqida ma‘lumot beruvchi birinchi darajali va tengi yo‘q manbalar hisoblanadi.

Umuman, IX-XIII asrlar manbalarining deyarli barchasida Xorazm nafaqat Movarounnahr balki butun Musulmon SHarqining eng taraqqiy qilgan, shaharlari ko‘p, dehqonchilik chorvachilik, hunarmandchilik gullab-yashnagan, va, bu bilan bog‘liq ravishda savdo munosabatlari juda rivojlangan hududlardan biri sifatida ko‘rsatib o‘tiladi. Ammo, bu iqtisodiy va madaniy yuksalish mo‘g‘ul boqini munosabati bilan biroz to‘xtab qolgan. Bir oz vaqtgacha Xorazm shaharlari vayrona ichida qoldi. Lekin shuni ta‘kidlash kerakki, mo‘g‘ul bosqini ham juda qadimdan shakllanib, rivojlanib kelayotgan Xorazm shahar madaniyati tarqqiyotini butunlay to‘xtatib qo‘ya olmadi².

Keyingi o‘rta asrlar mualliflarining asarlarida Xorazm savdo shaharlari, ayniqsa, Urganch yana o‘z davrining eng yirik savdo markazlari sifatida, Xorazm (ko‘proq SHimoliy Xorazm) shu davrning eng boy va iqtisodiy mavqei baland hududlardan biri sifatida tilga

olinadi. Ammo, mo‘g‘ul istilosidan keyin to Xiva xoni Abulg‘oziygacha yozilgan yozma manbalar juda kamligi va borlarida ham ushbu muammo bir taraflama yoritilganligi yaqqol ko‘zga tashlanadi. SHu bilan birga bu manbalarda ba‘zi qarama-qarshi olimlar o‘rtasida Xorazmning XV asrgacha bo‘lgan davrda savdo shaharlarining mavqei, holati to‘g‘risida muayyan ma‘lumotlar olishni qiyinlashtiradi.

Mo‘g‘ul bosqinidan keyingi Xorazm to‘g‘risida endi Evropa manbalarida ham ma‘lumotlar mavjud XIII-XIV asrlar davomida turli sabablarga ko‘ra Xorazmda bo‘lgan evropalik sayyohlar Plano Karpini (1246 yilda kelgan), aka-uka Pololar (1260 yilda kelgan), italyan savdogari Franchesko Balduchchi Pegoletti (1340 yilda kelgan) asarlarida Xorazm shaharlari, ayniqsa, Urganch to‘g‘risida qimmatli ma‘lumotlar mavjud.

Ma‘lumotlarga ko‘ra, XX asr boshlarida xonlikda poytaxt Xivadan tashqari Xazorasp, YAngi Urganch, Xonqa, Xo‘jayli, Gurlan, Ko‘hna Urganch, Toshhovuz, Qo‘ng‘irot, SHovot, Kat kabi katta-kichik shaharlar bo‘lgan. Xonlik hududidagi shaharlarning ahamiyati nafaqat ma‘muriy markaz, balki mudofaa ob‘ekti sifatida ham muhim rol o‘ynagan. Har bir shahar yoki shaharcha mustahkam qo‘rg‘on bo‘lib, atrofi devorlar bilan o‘ralgan. Ayniqsa, Xiva, Xazorasp, YAngi Urganch, Gurlan, Ko‘hna Urganch kabi shaharlar yirik mudofaa markazlari ham edi.³

Xorazmlik tarixchilarning asarlari urganilmaganligi va ilmiy ishlar yozishda ulardan foydalanilmaganligi xaqida sharkshunos olim akademik V.V.Bartald o‘z vaqtida aytib o‘tgan edi⁴.

V.V.Bartoldgacha Xorazmlik tarixchilar Munis va Ogahiyning bu tarixiy asarlari haqida agarda Amirxanyans tomonidan

2 Ashirov A. O‘zbek xalqi an‘anaviy turmush tarzida qadimiy diniy e‘tiqodlar (Farg‘ona vodiysi materiallari asosida). Tarix fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 2008. – B. 177-198.

3 Зияева Д. Ўзбекистон шаҳарлари. XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошларида. - Т.: 2015. – 230-235 бетлар.
4 Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и России. Л., 1925. С.259.

yozilgan takrizni hisobga olmaganda, fakat 1873 yili «Turkestantskie vedomosti» gazetasining 40-sonida A.L.Kunning maqolasi bosilib chiqqan, xolos. Keyinchalik O'rta Osiyo tarixini, shu bilan bir qatorda, Xorazm tarixini kulyozma manbalarga asoslanib o'rganish ishi boshlandi. Kulyozma manbalarga asoslanib turib, O'rta Osiyo xalqdari tarixini, shuningdek, Xorazm tarixini yoritish ishida V.V. Bartold kup ishlar qildi va ilmiy asarlar yaratdi. V.V. Bartold, F.A. Brokgauz va I.A. Efron tomonidan tuzilgan ensiklopediya lug'atiga «Turkiston» kismini yozib takdim kalgan edi⁵. Sungra shu yili Orol haqida ancha yaxshi ma'lumotlar beruvchi asari ham bosilib chikdi⁶.

XVII - XIX asr va XX asr boshlarida Xorazmda yozilgan tarixiy asarlarda keltirilishicha, Xorazmda shu davrda anchagina masjidlar, madrasalar, saroylar, yangi o'zlashtirilgan va suvlar chikdrilgan erlarda bog'lar barpo etilganligi ma'lum bo'ladi. Xonlikdagi qurilish ishlarini bayon etishda ham xivalik tarixnavislar Abulg'oziy, Munis, Ogahiy va Bayoniy asarlarining ahamiyati kattadir. YUqorida, bir necha erda aytib o'tganimizdek, qurilish ishlari buyicha ham asosan mualliflar Qo'ng'irot sulolasi hukmronlik qilgan davrga batafsil to'xtab o'tadilar⁷.

Biz Munis, Ogahiy va Bayoniy asarlarini o'qir ekanmiz, qurilish haqidagi ba'zi materiallarni yul-yulakay biror voqeani aytish bilan berilganligini ko'ramiz. Munis Xorazmdagi bo'lgan qurilishlar haqida gapirar ekan, u qurilishlarning ba'zilar hakida tulik, ma'lumot olib bulmaydi. Masalan: «Firdavs ul-iqbol»da «Pirimxojaeshonning madrasasig'akim, hamul yil (1811 yil) otasining cap mazorida... bino qilib erdi...hazrat o'z amvoli xossasidan ziyoratgoh, madrasa va xonaqoh oliy kilib, xamul uchurda itmomga

etib erdi»⁸, deb yozadi. Bu suzlarga qaraganda, 1811 yili Xivada Pirimxoja eshon madrasasining yonida Madrasa, ziyoratgoh va bir xonaqoh ham qurilganligi ma'lum bo'ladi.

Bayoniy tarixiy vokealarni bayon etishda davom etib, shu davrda Xivada qurilgan ba'zi madrasa, masjid va minoralar haqida quyidagi ma'lumotlarni keltiradi: «Ma'lum bulsinkim, xon xazratlari -Muxammad Raximxon II bag'oyat mushfiqi fuqaro va bag'oyat xayr do'st kishi erdilar. Ko'p madrasalar va masjidlar bino qildilar. Ko'p madrasalarning binolariga sabab bo'ldilar. Andog'kim Muxammad Murod devonbegi bir madrasa bino qildi. YUsof mahramga buyurib bir madrasa bino kildilar. Qadam yasavulboshi bir madrasa bino kildi. Ibrohimxoja bir madrasa bino kildi. YUsof yasavulboshi bir madrasa bino kildi. Xusayn Muxdmmadboy bir madrasa bino qildi. Do'st a'lam bir madrasa bino qildi⁹. Bundan kelib chiqadiki ko'hna Xorazm xududida o'sha vaqtlarda ko'plab minoralar qad rostlaganiga guvog' bo'lish mumkin. Olib borilgan izlanishlar va tadqiqotlar natijasida, Xiva shahrining hozirgi kun va bugungi holatigacha bo'lgan davrni «shaharning shakllanish dinamikasi» qatorida aks ettirishi kerak deb bilaman. CHunki, o'tgan asrning 60-80-yillar oraligida Xiva shahar markazida juda katta miqyosda bunyodkorlik ishlari bajarilgan. Ushbu, bunyodkorlik ishlari doirasida shahardan tashqarida yirik aholi punktlari vujudga keladi.

XVI asrdan boshlab Xiva bir necha bor xonlikning poytaxti deb e'lon qilinadi. XVII asr boshlarida, Arab Muhammad davrida (1602-1623 yillar) Xorazmda nisbatan siyosiy barqarorlik o'rnatilgach, Xiva haqiqatan ham davlatning poytaxt shahriga aylandi. Qurilish ishlari birmuncha kengaydi, jumladan, mahobatli Arab Muhammad madrasasi

5 Энциклопедический словарь. Т. XXXIV. Спб., 1902. С. 174.

6 Бартольд В.В. Сведения об Аральском море. Ташкент, 1902

7 Muhammad Yusuf Bayoniy. Shajarayi Xorazmshohiy. Mazkur qo'lyozma fondi. Inv. № 9596. 489b - varaq

8 Мунис ва Огаҳий. Мазкур кулѐзма фонди. Инв. № 5364/1. 86 б, 87 а - варақутар.

9 Огаҳий. Шох,ид ул-ик,бол. Россия Фанлар академияси, Шарк,иунослик институти, Санкт-Петербург булими. Кулѐзма. Инв. № С 572.164 6 - варақ.,

qurildi. Xiva ayniqsa XIX asrda yuksak taraqqiy etdi. Xiva xonligi kengayishi va mustahkamlanishi munosabati bilan Ichan qal'a va Dishan qal'ada qurilish sur'ati jadallashdi. Mahobatli shahar devori Xorazm mudofaa istehkomlari qurilishining yorqin namunasi. Devorning balandligi 10 metrga yaqin, tashqi tomondan biroz qiyarok ko'rinishda bo'lib, har 30 metr oraliqda burjlar ishlangan. Devor yuqorisi kungura bilan yakunlangan.

Ichan qal'aning janubi-sharqiy burchagida to'rtburchakli minora qoldig'i saqlangan - bu Xorazmda qal'a qurilishidagi dastlabki an'analar namunasi. Ichan qal'aning to'rt darvozasi bor. Darvozalar ravoqli yon tomonlariga burjlar ishlangan. Ular shimolda - Bog'cha darvoza, sharqda - Polvon darvoza, janubda - Tosh darvoza va g'arbda - Ota darvoza deb nomlangan.

XIX asrda Dishan qal'a atrofida 10 ta darvoza barpo qilingan edi. Ulardan faqat Qo'sh darvoza saqlanib qolgan. Darvoza o'ziga xos me'moriy ko'rinishda. Qo'sh ravoqli, uch guldasta - burj ravoqlar oralig'iga ishlangan. Shahar darvozalari oldida bozor, karvonsaroy va hammom joylashgan. Bozor yaqinida masjid, madrasa va maqbaralar qurilgan. 1616 yilda Xorazm poytaxti Ko'hna Urganchdan Xivaga ko'chirilgani munosabati bilan Arab Muhammadxon shu voqeaga bag'ishlab madrasa qurdirgan. Olloqulixon davrida esa madrasa qayta tiklangan.¹⁰

Ichan qal'a markazida joylashgan Juma masjid xaroba holiga kelib qolgan imorat o'rnida XVIII asr oxirida barpo etilgan. Bu - peshtoq va gumbazsiz, hovli va ravoqsiz o'ziga xos inshoot. Masjidning shahar markaziy ko'chalaridan biriga qaragan shimoliy tomonida minora bo'lib, uning balandligi 32 metrdir. Yagona xonaqoh va ayvondan iborat.

Ayvoning tekis to'sinli shiftini 213 yog'och ustun ko'tarib turadi.

1686 yilda Ichan qal'aning g'arbiy darvozasi yaqinida Ko'hna Ark qal'asi qurilishi boshlangan. Ark ko'p hovlili, tuzilishi murakkab, tarkibida xon va uning oila a'zolari, amaldorlari uchun xonalari bo'lgan. Arkdagi ko'pgina imoratlardan faqat XIX asr va XX asr boshlaridagi bir necha inshoot - ko'rinishxona, masjid, zarbxona va haram saqlanib qolgan.

XVIII asrda Xiva shahri tashqarisida xon saroyi - Chodrahovli, XIX asrning birinchi yarmida ichki shaharning shimoliy qismida Toshhovli saroylarining qurilishi Xiva shaharsozlik madaniyatining, Xorazm me'morchilik maktabi an'analari kuchliligini yana bir bor namoyish etadi. XX asrda esa Ichan qal'a tashqarisidagi soya - salqin bog'da Nurillaboy saroyi barpo etilgan. Uning tarkibida saroy, bog', Isfandiyorxon qabulxonasi, qozixona va qo'shimcha imoratlar bor. Saroy Xorazm chorbog'lariga xos tarzda ishlangan.

Xivaga olib kiradigan Polvon darvoza oldida savdo-sotiq qadimdan rivojlangan. Uning yonida XIX asrning 30-yillarida, Olloqulixon buyrug'i bilan karvonsaroy qurilgan. Karvonsaroyning janubiga qaragan asosiy tomoniga tutashtirib Olloqulixon timi qurilgan. Hozir karvonsaroy bilan tim yaxlit majmua sifatida shaharda o'z o'rnini egallagan.

Umuman Xiva - ochiq osmon tagidagi muzey shahar, unda beqiyos qo'li gul ustalar tomonidan yaxlit ansambllar va alohida me'moriy yodgorliklar yaratilgan shaharsozlik madaniyatining yuksak timsolidir.¹¹

Ma'lumki, sharq xalqlari haqida so'z borganda ko'z o'ngimizda ko'kka bo'y cho'zgan minoralari bor shaharlar gavdalanadi¹². Lekin mazkur minoralarning barchasi xam bir xilda emas. Ular me'moriy

10 Қодирова Т.Ф., Лавров В.А., Маматмусаев Т.Ш. Ўрта Осиё шаҳарсоzлик маданияти. Ўқув қўлланма. –Т.: 2014. – 99-101 бетлар.

11 Қодирова Т.Ф., Лавров В.А., Маматмусаев Т.Ш. Ўрта Осиё шаҳарсоzлик маданияти. Ўқув қўлланма. –Т.: 2014. – 101-102 бетлар.

12 Яхьяев А.А. Ўзбекистон меъморчилигидаги миноралар ва минорасимон қурилмаларнинг қиёсий таҳлили //

jihatdan bir-biridan tubdan farq qiladi. Mamlakatimizda joylashgan minoralar ham o'ziga xos bo'lib, ayniqsa Xorazm minoralari bunda alohida o'rin turadi. Ichan Qal'ada joylashgan minoralar bir qator qilib qurilgan bo'lib, ular Polvon Qoriy, Saidniyoz SHolikorboy, Juma Machit, Kalta Minor va SHayx Qalandar bobodan iboratdir. Mazkur obidalar shaharga o'ziga xos ulug'vorlik baxsh etib turibdi. Tarixiy manbaalarda minoralar avvalo turli maqsadlarda bunyod etilgan.

Minoralar o'zlarining geografik joylashuvlariga ko'ra tog'li, cho'l zonalarida tabiiy relefli joylarida barpo qilinishi strategik jihatdan zarur bo'lgan. Asosan ular mayoq vazifasini bajargan, ya'ni dushmanidan ogohlantirish maqsadida ularning tepasiga o't yoqib, uzoq masofalarga xabar etkazib berish imkonini bergan.

Markaziy Osiyoning cho'l dasht xududlari suv bo'ylarida Ustyurt minoralari singari minoralar barpo qilinishi keng tarqalgan an'analardan. Orol bo'yi mintaqasiga yaqin xududlardan Turkmaniston, Qozog'iston cho'l zonalarida xam bunday me'moriy yodgorliklardan qora qum sahrolarida o'zgacha xarakterga ega. Eng ko'p minoralar qurilishi Turkmaniston hududlarida uchraydi.

Ularning aksariyati ikki qavatli bo'lgan. Minoraning to'g'ri burchakli va aylana shuningdek, sakkiz qirrali variantlari ham bo'lgan. Ular qal'a burchaklarida bunyod qilingan. Qurilishda birinchi va ikkinchi qavatlarining tomi gumbaz yoki to'sinli tekis tom shaklida yopilgan. Ularning tashqi ko'rinishlari ko'pincha ravoqlarga ega. Minoralarining ko'pchiligi birinchi qavati xom g'ishtdan terilib, ikkinchi qavati esa loy paxsadan barpo qilingan. Ular kompozitsiya jihatidan konus shakilni eslatadi.

Ikkinchi qavatga ko'tarilishda zinapoyalardan foydalanilgan. Minoralarining ichkari qismi ko'pincha devorga o'rnatilgan

tokchaga o'xshab ketadi. Ko'pchilik dinglarning birinchi qavati ichki devorlari pardoziqlangan va uch tomonida kirish eshiklari o'rnatilgan. Undan mehmonxona sifatida ham foydalanilgan. Ko'hna Urganchdagi Anushteginiy Xorazmshohlarning XII asrga oid Qutlug' Temur minorasining er ustki qismi hozirgacha saqlanib qolgan, ya'ni balandligi hozirda 56 metrni tashkil qilgan minora ham bizgacha bus-butun etib kelgan.

Bugungi kunda o'zining "ikkinchi umrini" yashayotgan O'zbekiston va Hindiston hududidagi qadimiy minoralarining tarixi, me'morchiligi va ularning qurilish uslublari qanday ekanligi barchani qiziqtiradigan savollar sirasiga kiradi. Dehlining eski qismi – SHohjahonobodda qadimiy me'moriy yodgorliklardan – SHahar devori va darvozalari, Dehli Jom'e masjidi kabi bir qator noyob me'moriy obidalar tiklangan. Dehlining eski qismidan 20 km janubda esa to'rtta shaharqal'a mavjud bo'lib, ulardan La'l-Kot shahar qal'asida joylashgan - XII asrga oid "Quvvat ul-Islom" masjidi va "Qutb Minor" minorasi me'moriy yodgorliklari bebaho oltin meros sifatida juda yaxshi saqlanib kelinmoqda.

Sharq me'morchiligining noyob namunasi hisoblangan "Qutb Minor" minorasi 1200-1220 yillarda bunyod etilgan bo'lib, uning qurilish uslubi, minora tanasiga ishlangan muqarnaslar (staliktidalar) va kalligrafik yozuvlar nodir san'at asarlaridir. Aytish joizki, ushbu minora shunchalik mustahkam va badiiy chiroyli ishlanganki, mana 800 yildan buyon tabiatning salbiy ta'sirlariga bardosh berib, hozirda ham o'zining mahobati bilan har bir ko'rgan kishini hayratga solib kelmoqda.

O'rta asrlarda tiklangan barcha me'moriy yodgorlikning qurilish tarixi bo'lganidek, "Qutb Minor" minorasining ham o'ziga xos tarixi bor. Ushbu minora Dehlida

vafot etgan O‘shlik din arbobi Hoji Qutbiddin Baxtiyor sharafiga bunyod etilgan. Hoji Qutbiddin Baxtiyorning maqbarasi ham minoradan 600 metr masofada, janubiy-g‘arbiy tomonda joylashgan.

Minoraning balandligi – 72,6 metrni, asos diametri – 14,74 metrni, ustki diametri esa – 3,05 metrni tashkil etadi. Minoraning qurilish uslubini tahlil qilar ekanmiz, uning tanasi pastdan tepasigacha maxsus pishgan g‘ishtlardan “gofrisimon” qilib o‘rib chiqilgan. Minora tiklashda qo‘llanilgan bu uslub ustame‘morlardan juda katta geometrik va matematik aniqlikni talab etadi. Minora dastlabki qurilgan davrida to‘rtta qatlamdan iborat bo‘lib, konussimon shaklda yakunlangan. YUqori qatlamni esa XIV asrda yashin urib vayron qilganligi bois, oq marmardan deyarli bezaksiz qayta tiklangan.

Qadimiy minoralarning ekspluatatsion jarayoni talablariga ko‘ra, inshootda zinapoya va fonarlar qilinishi zaruriyati mavjud bo‘lgan. Zinapoyalar vintsimon shaklda o‘zak atrofida tashqi devorga minimal masofaga yaqinlashish orqali qilingan. “Qutb Minor” minorasining ham ichkarisiga – pastdan tepasigacha 379 dona (spiralsimon) zinapoyalar va ichkariga yorug‘lik tushib turishi uchun fonar-tuynuklar ishlangan.

Eng diqqatga sazovari shundaki, minora tanasining 3ta qismiga belbog‘ sifatida pishgan g‘ishtdan juda chiroyli muqarnaslar va arab alifbosidagi qur‘on oyatlari (kalligrafik) ishlanganki, bu bebaho san‘at asarlari minoraning mahobatini va ko‘rkamligini yanada oshirgan. Ushbu Ko‘hna Urganchdagi Anushteginiy Xorazmshohlarning XII asrga oid Qutlug‘ Temur minorasi va Dehlidagi - XII asrga oid “Quvvat ul-Islom” masjidi va “Qutb Minor” minorasi «zamondosh» minoralar hisoblanadi.

Minoralar - islom me‘morchiligida muhim o‘rin tutadigan arxitekturaviy inshootlardan bo‘lib, ular nafaqat azon aytish, balki diniy, madaniy, ramziy va harbiy maqsadlarda ham qo‘llangan. O‘rta asrlarda

minora qurilishi o‘ziga xos me‘moriy maktab sifatida shakllanib, har bir mintaqada o‘z uslubiga ega bo‘lgan. Xorazm, Buxoro, Samarqand, Balx, Hirot kabi shaharlarda qurilgan minoralar mazkur maktablarning yorqin namunasidir.

Qadimgi Xorazm xududida minoralar qurilishi maktabining shakllanishi va o‘ziga xosliklarining vujudga kelishi bo‘yicha bir qancha omillarni sanab o‘tish mumkin.

- Minoralar turli mintaqalarda iqlim, qurilish materiallari, xalqning madaniy didi va diniy urf-odatlariga asosida rivojlanib borgan.

- SHu bilan birga, har bir hududdagi me‘morlar o‘z uslubini, geometrik echimini va ziynatlash an‘analarini rivojlantirgan.

Minoralar qurilishi bo‘yicha Xorazm maktabiga xos bir qancha omillar asosida bunyod etilgan:

- Xorazmdagi minoralar asosan sillindsimon shaklda, pastdan yuqoriga torayib boruvchi formada bo‘lganligi;

- Bezak sifatida murakkab g‘isht terish, qur‘oniy yozuvlar, geometrik naqshlar keng ishlatilganligi;

- Kutlug‘-Timur minorosi - Xorazm maktabining eng etuk namunasi ekanligiga yorqin misol bo‘la oladi.

Xiva minoralari qurilishidagi amaliy tajriba sifatida qurilish texnikasiga ko‘ra:

- Minoralar asosan pishiq g‘isht va gilamsimon ichi bo‘sh devorlar bilan barpo etilgan.

- Ichki tuzilishida aylanma zinapoyalar va havoni muvozanatlashtiruvchi ventilyasiyali sistemalar qo‘llangan.

- Asos qismi yupqa balchiqli gil va tosh yotqizilgan maydonga qurilgan, bu erimtir zilzilalarga chidamlilikni ta‘minlagan.

Bezak echimlariga ko‘ra:

- Xorazm maktabida yozuv orqali ziynat (xattoti bezak), ya‘ni qur‘oniy oyatlar yoki sultonlar ismi qadalgan.

- Muhrkari va mukarnas elementlari ba‘zi yuqori qismlarida uchraydi.

- G'ishtlar nafaqat qurilish, balki estetika vositasi sifatida qo'llangan - ularning tartibdagi terilishi o'ziga xos ritm yaratadi.

2-Ilova: Mintaqalardagi minora maktablari farqi

Mintaqa	Uslubiy xususiyatlar	Namunalar
Xorazm	Sillindsimon shakl, sirtida bezakli g'ishtlar	Kutlug'-Timur minorosi
Buxoro	Yo'g'on asos, yuqorida tor, zich geometrik naqsh	Kalon minor (Buxoro)
Samarqand	Sirlangan ko'k-yashil koshinlar, taylivi naqsh	Bibixonim masjidi minoralari
Hiroat	Baland va to'g'ri shaklda, ornamental naqshlar	G'iyosiddin G'uriy maqbarasi

Me'morchilik maktabida ustoz-shogird an'alariga ko'ra:

- Minora qurilishida ustalar dinastiyasi faol bo'lgan — ustozlar tajribasi shogirdlarga o'tib, maktab davomiyligini ta'minlagan.
- Xorazmdagi katta inshootlar nomi bilan birga me'mor yoki muhandisning nomi ham tarixda saqlanib qolgan (ba'zi hollarda minora devoriga bitilgan).

Xulosa o'rnida Xiva minora qurilishi nafaqat diniy ehtiyoj, balki me'morchilik san'ati, muhandislik bilimlari va xalq estetikasining uyg'un natijasidir. Har bir minora - bu nafaqat arxitektura yodgorligi, balki o'z maktabi va amaliy an'alariga ega bo'lgan o'zgarmas tarixiy hujjatdir. Xorazm maktabi bu borada o'zining texnik mukammalligi, ziynatkor uslubi va mustaqil arxitekturaviy echimlari bilan alohida ajralib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Saburov K.U [DESCRIPTION OF THE INNOVATIVE DATABASE CREATED FOR THE FIRST TIME ON KHIVA MINARETS AND](#)

[RESULTS OF PRACTICAL RESEARCH](#)

International Conference on Engineering & Technology 1 (3), 80-83. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18050664>

2. Saburov K.U [SCIENTIFIC AND PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR THE PRESERVATION AND RESTORATION OF KHIVA MINARETS USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES \(ICT\)](#) International Conference on Science & Technology 1 (3), 174-176. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18052715>

3. GS Durdieva, AK Zargarov, KU Saburov [“JUMA MASJID” MINORASINING YER OSTKI VA YER USTKI QURILMAVIY TUZILISHINI TADQIQ QILISH](#) XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR 1 (4), 338-344. 2025

4. X Xolmuratov, E Akimov, K Saburov, S Quromboyev, F Xolmurotov [Quantile regression analysis of factors influencing greenhouse gas emissions in Uzbekistan](#) AIP Conference Proceedings 3331 (1), 030019. 2025

5. SK Uktamovich. [INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION TRADITIONS OF ENGINEERING ARCHITECTURE OF Khiva](#) XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR 1 (4). 418-424. 2025

6. Durdieva, G., Zargarov, A., Salaev, E., Saburov, K., Khudayberganov, B., & Rustamov, I. (2020). *Analysis of Constructions and Building Materials of Architectural Monuments of Khiva. The American Journal of Applied Sciences*, 2(12), 160–169.

<https://doi.org/10.37547/tajas/Volume02Issue12-25>

7. Saburov K U. *Enhancing e Criteria for Ensuring the Structural Stability of Khiva's Minarets. American Journal of Applied Science and Technology. Volume 05 Issue 12 December 2025.235-238.*

<https://doi.org/10.37547/ajast/Volume05Issue12-42>

